

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ЭВАКУАЦИЯ ҚИЛИНГАНЛАР

Эрбутаева Угилой Суюновна

Гулистон давлат университети тузилмасидаги, Катағон қурбонлари хотираси музейи
директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363117>

Аннотация. Мақолада иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистонга кўчирилган болаларнинг тақдири ҳамда уларга мамлакатимизду кўрсатилган ғамхўрлик, уларни яхши яшашликлари учун амалга оширилган ишлар тарихий адабиётлар орқали ёритиб берилди.

Калим сўзлар: Москва, Ленинград, Киев, Орёл, Тула, турклар, татар, поляк, грек, рус, Ғаллакор, дала ишлари, маҳсулот, фронт, таълим, мотамсаро, карвон.

Халқимизнинг Иккинчи жаҳон уруши давридаги жасорати ва фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси беқиёс. Бутун дунё буни яхши билади ҳамда этироф этади. Бу йўлда қанчадан-қанча аждодларимиз қурбон бўлган, бир қисми эса қаҳрамон сифатида уйига қайтган. Яна қанча бобо ва момоларимиз фронтдагидан кам бўлмаган шароитда меҳнат қилган[1].

1939-1945-йиллар давомида иккинчи жаҳон урушининг юз бериши, инсоният тарихида катта йўқотишлар даври бўлди. Айниқса урушнинг энг қизғин тус олган даври 1942-1943-йиллар катта йўқотиш даври бўлди десак муболаға бўлмайди. Бир томондан 1939-йилда тузилган совет-Герман шартномасига фашистлар амал қилмадилар. Шартномада ўн йил муддатга уруш очмаслик тўғрисида келишув бўлган эди. Москва, Ленинград, Киев, Орёл, Тула каби шаҳарлар қўлдан бой берилган бир вақтда, мамлакат ичкарасидаги ёшлар, қарияларни тинч ўлкаларга эвакуация қилиш ишлари бошланди. Бу ҳам осон кечмади. Кўчирилаётганлар билан тўла поездлар бомбардимон қилинди.

Юқоридагилардан мисол тариқасида айтадиган бўлсак, турклар, татар, поляк, грек, рус ва бошқа миллат вакиллари ҳам кўпчиликини ташкил қилган. Эвакуация қилинганларга кийим-кечак ва бошқа эҳтиёжлари, озиқ-овқатлар билан биргаликда маҳаллий хонадонлардан ўй-жой берилди. Бундан ташқари ота-онасиз қолган етимларни ўзбекнинг бағрикенг, меҳмондўст кишилари асраб олиб, ота-оналик қилишди.

Иккинчи жаҳон урушининг машаққатли йилларида халқимизнинг инсонпарварлик ва бағрикенглик фазилатлари яққол намоён бўлди. Кейинги тадқиқотларда яна янги маълумотлар тарих саҳифаларини бойитиб, эвакуация қилинган болалар жуда кўп миллатга мансуб экани очикланди.

Маълумки немис-фашист босқинчилари ватанимизга ҳужум бошлаган кунлар Ўзбекистонда дала ишлари қизғин даврга кирган пайтга тўғри келади. Ғаллакор районларимиз эртаги экинлар, арпа ва буғдойларни йиғиштириш компаниясини бошлаш олдида турса, пахтакор районларда ғўза парвариши авж олдирилган эди.

1941-йил учинчи декабрда Ўзбекистон Компартияси марказий комитетининг эвакуация қилинган болаларни қабул қилиш ва жойлаштириш юзасидан махсус қарори чиқди. Бу қарорда ота-онасиз қолган болаларга ғамхўрлик қилишга алоҳида эътибор берилди, Тошкент шаҳрида махсус қабул қилиш пункти ташкил қилинди.

Шу қарорга жавобан Янгийўл районидаги колхозлар юзга яқин болани ўз тарбиясига қабул қилди. Андижон областида эса қисқа муддат ичида юз мингга яқин эвакуация қилинган болалар жойлаштирилди.

1941 йил 5 -7-декабрда ўтказилган VII- пленум эвакуация қилинган совет районларига қабул қилиш ва жойлаштиришга алоҳида эътибор берди ва махсус қарор қабул қилди. Ўзбекистон республикаси бўйича 1942-йил баҳоригача эвакуация қилинган совет районларига жами 716 минг кишини қабул қилиб олинди ва уларнинг ҳаммаси ишга жойлаштирилди ва улар учун керакли шароитлар яратилди.

Фақат Андижон областинининг Иличевский районида 270 нафар, Пахтабод Холдевоибек районларига 850 нафар, Андижон районида 1890 нафар бола жойлаштирилди. Эвакуация қилинган болалардан Пахтабод районида 92, Иличевск районида 76, Хўжабод районида 39, Жалақудук районида 97 оила, Андижон шаҳрига эса 167 оила ишга жойлаштирилди.

1941-йил 27-июлда Наманган областига эвакуация қилинган совет фуқароларидан 3000 киши жойлаштирилди. Чунончи Наманган районида 350 киши, Янгикўрғон раёнида 400, Тўрақўрғон райони 350, Уйчи раёнида 300, Косонсой раёнида 300 киши қабул қилинди.

Наманган обастаи партия комитетининг 1941-йил 18-ноябрда бўлиб ўтган бюро мажлиси кўчирилиб келинган болаларнинг аҳволи ҳақидаги масалани алоҳида муҳокама қилди. Бюро ўз қарорида айрим жойлардаги партия ва совет ташкилотларининг бу масалага етарли аҳамият бермаётганини кўрсатиб, район партия ва совет ташкилотларига кўчирилиб келинган болаларга алоҳида ғамхўрлик қилиш тўғрисида кўрсатма берди.

Кўчирилган ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида мудофаа фондлари, авиация эскадрилялари ва танк колонналари ташкил қилиш учун бутун қишлоқ аҳолиси маблағ йиғишга киришди натижада республика қишлоқларидагина эмас шаҳарларида ҳам кўплаб маблағ тўпланди 1941-йил 21-августгача Ўзбекистон республикаси бўйича мудофаа фондига 5 млн 293000 сўм маблағ йиғилди. 12-сентябрга келиб мудофаа фондига йиғилган маблағ 12 миллион 93 минг сўмни ташкил этди, яъни бир ой чамаси мудофаа фонди 70 миллион сўмгача кўпайди[2;14-15].

Ўзбекистоннинг социалистик қишлоқ меҳнаткашлари завод фабрикалар ГЭС ва каналлар, конлар қурилишида ҳам фаол қатнашиб меҳнатда зўр матонат кўрсатдилар. Фарҳод ГЭС қурилишида Андижон области ёшларидан 5000 киши фаол иштирок қилди. Тошкент областидан бу иншоот қурилишига 11000 колхозчи, Наманган областидан 9500 колхозчи келиб ишлади, улар иш нормаларини 150 дан 300 % гача бажардилар. Юқорида келтирилган фактлар қилинган ишларнинг бир қисми ҳақида ҳикоя қилса-да, совет кишиларнинг душманга нафрат билан қараб ватан ҳимояси учун ҳеч нарсани аямаганликларини тўла ифодалайди.

Республика шаҳарлари ва қишлоқлари аҳолиси бу ерга келган фуқароларни меҳмондўстлик билан қарши олди аҳоли уларга турар жой бериб, ўзи сиқилиб яшади кўчиб келганларни тўйдириш учун охириги бўлак нонини ҳам бўлиб берди, улар учун поябзал, кийим бош тўплади. Кўчириб келинганларга ёрдам бериш мақсадида Фарғона вилоятидаги “Биринчи май” қишлоқ хўжалик артели меҳнаткашларининг ташаббуси билан шаҳарларда дон, сабзавот, картошка, гўшт маҳсулотлари ортилган карвонлар етиб кела бошлади. Кўчириб келтирилганларни ишга жойлаштириш юзасидан катта ишлар амалга оширилди. Тошкент шаҳрининг ўзига 1941-йил 24-ноябрдан 31 декабргача 37,6

мингдан ортиқ киши, 1941-1942-йилларда қарийб 240 минг киши жойлаштирилди ва иш билан таъминланди[3;41].

Республикада аста-секин болалар уйлари, мактаб интернетлар, болалар боғчалари ва яслилар тармоғи кенгайтирилди. Улар биринчи навбатда кўчириб келтирилган болалар ва фронтга кетганларнинг болаларини қабул қилдилар. 1945 йилда Ўзбекистон вилоятларида ва Қорақалпоғистонда 268 та болалар уйи мавжуд бўлиб, улардаги тарбияланувчилар сони 31300 болани ташкил этган[4;456].

Иккинчи жаҳон уруши қолдирган асоратлар ҳеч қачон хотирлардан ўчмайди, уруш туфайли жуда кўплаб ватандошларимиз орамиздан кетди. Жуда катта йўқотишлар даври бўлди. Ҳар йили хотира кунда мотамсара она ҳайкали олдида бош эгамиз.

Иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистонга эвакуация ва депортация ишлари амалга оширилганлиги туфайли бугун юртимизда 136 та миллат вакиллари яшаб истиқомат қилади. Бу миллатлар орасида ўзига хос бўлган байналминаллик бор.

Бугунги ёш авлод тинчлигимиз қадрига етиб яшамоғи лозим. Тинчлик бор жойда осойишталик ва қут-барака бор, илм-фан ва таълимнинг ривожланиши албатта мана шундай тинчлик билан боғлиқдир. Бутун дунё халқлари учун ҳамиша тинчлик барқарор бўлсин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/jamiyat/ozbek_xalqining_ikkinchi_jahon_urushi_davridagi_jasorati_beqiyos.html.01.05.2024
2. И.Пўлатов. Буюк ғалабада Ўзбекистон хиссаси. “Ўзбекистон” нашриёти, -Тошкент:. 1974.
3. Тошкент вилояти давлат архиви, 18-фонд, 29-рўйхат, 43-йиғма жилд, 41- варақ.
4. Ўзбекистоннинг янги тарихи: Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. 2- китоб . -Тошкент: шарқ нашриёти. 2000.